

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Die ‚Todesfuge‘ von Paul Celan

Untersucht auf musikalische Strukturen

Seminar zur Interkulturalität: Gedichtanalyse

Peter Oberosler

SoSe 2016

Eingereicht bei Univ.-Prof. Dr. Sebastian Donat

Oberosler Peter
0916113

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Zur Todesfuge von Paul Celan	4
2. 1. Entstehung der Todesfuge	4
2. 2. Holocaust-Musik	5
2. 3. Inhalt von einem Text vs. Inhalt von einem Musikstück	8
3. Musikalische Aspekte des Gedichtes	12
3. 1. Die Problematik der Begrifflichkeiten in der Musikwissenschaft und allgemein in der Musiktheorie	12
3. 2. Versuch einer Definition einer Fuge	13
3. 3. Die Fuge als ‚Flucht‘	22
4. Musikalische Rhetorik in den Werken Johann Sebastian Bachs	23
4. 1. Musikalische Glaubens- und Kreuzsymbolik	23
5. Resümee	26
6. Bibliographie	27
7. Internetquellen	29

1. Einleitung

Ziel der folgenden Seminararbeit soll es sein, die Todesfuge von *Paul Celan* auf musikalische Aspekte hin zu untersuchen. Schwerpunkt dabei ist die Frage, ob sich musikalische ‚Formen‘ in der Literatur bzw. in einem Text darstellen lassen können - ist die Verarbeitung eines ‚musikalischen Themas‘ auch in einem schriftlichen Text möglich?

Welche musikalischen Merkmale lassen sich anhand dieses Gedichtes herausarbeiten. Könnte man in manchen Bereichen musiktheoretische Ansätze ebenso auch auf das Gedicht von *Celan* anwenden. Ist es möglich gewisse Termini von der Musiktheorie in der Analyse des Textes einzubauen? Lässt sich eine Form von ‚musikalischer Mehrstimmigkeit‘ in einem Gedicht zeigen?

Zudem soll in der Arbeit auch der historische Kontext miteinbezogen werden. Welche Rolle spielte ‚Musik‘ im Allgemeinen in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Auch das Leben des Autors und der in Verbindung stehende Holocaust des Nazi-Regimes soll untersucht werden.

2. Zur Todesfuge von Paul Celan

2. 1. Entstehung der Todesfuge

Das Gedicht die ‚Todesfuge‘ entstand mit hoher Wahrscheinlichkeit im Frühjahr 1945, direkt nach der Übersiedlung *Paul Celans* von Czernowitz nach Bukarest. In der rumänischen Übersetzung wurde diese erstmals mit dem Titel ‚Tangoul Mortii‘ (zu Deutsch ‚Todestango‘) veröffentlicht. Der Autor war gerade einmal 24 Jahre alt. Drei Jahre später wurde der Text dann von ihm mit abgeändertem Titel am Ende seines ersten Lyrikbandes ‚Der Sand in den Urnen‘ hinzugefügt. Diesen zog er aber bald darauf, wegen einigen Druckfehlern zurück.¹

Erst in der 1952 erschienenen Sammlung ‚Mohn und Gedächtnis‘ kam der Text dann zu breiterer Wirkung und machte Celan mit einem Schlag bekannt. Das Gedicht befindet sich in der Mitte des Bandes und ist durch seine isolierte Position besonders hervorgehoben. Die Todesfuge könnte für Celan als eine Art ‚programmatisches Gedicht‘ gedacht sein.²

Anlass für das Gedicht war für Paul Celan vermutlich die Erfahrung der Judenverfolgung in Czernowitz. Mehrere tausend bukowinische Juden wurden in den Arbeitslagern der Nationalsozialisten ermordet – darunter waren auch seine Eltern. Er selbst war auch in einem Lager inhaftiert, welches er überlebte. Die ‚Todesfuge‘, so hat es Celan selbst bezeichnet, sei eine ‚Grabinschrift‘ oder ein ‚Grabmal‘ für die vielen getöteten Juden und auch für seine Mutter.³

Das Gedicht wurde bereits schon in den fünfziger Jahren unzählige Male diskutiert. Der Text wurde vor allem unter ‚ästhetischen Gesichtspunkten‘ analysiert und sehr oft missverstanden.⁴

¹ Vgl. Buck, *Lyrik nach Auschwitz. Zu Paul Celans ‚Todesfuge‘*, in: Chaim Shoham, Bernd Witte (Hrsg.), *Datum und Zitat bei Paul Celan*, S. 24.

² Vgl. Ebda., S. 24-25.

³ Vgl. Kiesel, Stepp, *Paul Celans Schreckensmusik*, in: Udo Bermbach, Hans Rudolf Vaget (Hrsg.) *Getauft auf Musik: Festschrift für Dieter Borchmeyer*, S. 115.

⁴ Vgl. Lescow, *Das hadernde Wort, Paul Celans Todesfuge und Blasphemische Gedichte*, S. 20.

2. 2. Holocaust-Musik

Die ‚Todesfuge‘ kann als das erste literarische Werk betrachtet werden, welches Musik im Konzentrationslager zum Thema hat. Seine Personen sind jüdische Opfer und deutsche Täter - Ort des Geschehens ist ein Vernichtungslager.⁵

„...
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz
...
Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft“⁶

Wirft man einen Blick auf die ‚klassischen‘ Werke der Holocaust-Musik, so handelt es sich hierbei hauptsächlich um ‚bimediale Kompositionen‘, bei welchen ‚Sprache‘ mit ‚Musik‘ verbunden wird. So vertont *Arnold Schönberg* in ‚A Survivor from Warsaw‘ (1947) Ausschnitte von ‚Shem‘a Ysroel‘ und Berichte von Überlebenden aus Konzentrationslagern, die von ihm selbst schriftlich fixiert wurden. In ‚Il canto sospeso‘ aus dem Jahre 1955 werden Bruchstücke aus Abschiedsbriefen von verurteilten Widerstandskämpfern von *Luigi Nono* in Musik gesetzt. Dem ersten Satz der dreizehnten Symphonie ‚Babi Yar‘ (1962) von dem russischen Komponisten *Dmitri Schostakowitsch* werden Gedichte von *Jewgeni Jewutschenkos* zu Grunde gelegt. In der dritten Symphonie im zweiten Satz (1976) von *Henryk Góreckis* wird ein Gebet vertont, welches ein von der Gestapo inhaftiertes 18-jähriges Mädchen in die Wand ihrer Zelle eingeritzt hatte.⁷

Von dem amerikanischen Komponisten *Steve Reich* stammt ‚Different Trains‘, eine der bekanntesten Holocaust-Kompositionen der letzten Jahre. Dieses 1988 komponierte Werk zeigt auf, dass es sich hierbei um äußerst wichtige Texte der Holocaust-Literatur handelt.⁸

Ebenso wird auch in Tagebüchern von Holocaust-Überlebenden selbst, des Öfteren über diverse Musik- und Orchesterkapellen in Konzentrationslagern berichtet. So erinnert sich *Leon Weliczker*, ein Überlebender des Zwangsarbeitslager ‚Lemberg-

⁵ Vgl. Lamping, *Von Kafka bis Celan*, S. 102.

⁶ Celan, *Ausgewählte Gedichte. Zwei Reden*, S. 18-19.

⁷ Vgl. Von Ammon, *Züge des Lebens, Züge des Todes, Die Darstellung des Holocaust in Steve Reich Komposition Diffrent Trains*, in: Matias Martinez (Hrsg.), *Der Holocaust und die Künste*, S. 25.

⁸ Vgl. Ebda., S. 26.

Janowska' über die Musikkapelle im Lager. Dabei ist auch von einem ‚Todes-Tango‘ die Rede:

„Hinter dem Tor begann die Musik zu spielen. Die Kapelle bestand aus sechzig Mann. Jeder von uns wollte sich nun so schnell wie möglich auf der anderen Seite des „Todestores“ befinden. Wir wußten, daß die Musik heute wie jeden Tag so manchem von uns beim Passieren des Tores den „Todestango“ spielen würde.“⁹

Der Herausgeber des Tagebuches erklärt bei dieser Zeile mit einer Fußnote folgenden Punkt:

„Ebenso wie in allen anderen größeren Lagern befand sich im Janowskilager ein Orchester, das aus jüdischen Musikern zusammengesetzt war. Endlos Märsche und Tanzmelodien spielend, bildete es einen unheimlichen Hintergrund für das Lager. Die Musiker begrüßten die von der Arbeit zurückkehrenden und verabschiedeten die zur Arbeit oder in den Tod Gehenden, begleiteten mit ihrem Spiel die makabren Ausschreitungen und sadistischen „Heldentaten“ der Henker.“¹⁰

Die Musik, welche bei Hinrichtungen in Konzentrationslagern gespielt wurde, bezeichneten die Häftlinge als ‚Todestango‘. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte dies Celan gewusst haben, womit der Titel ‚Todestango‘ historisch betrachtet ebenso einleuchtend ist, wie der Titel ‚Todesfuge‘.¹¹ Bei dem Gedicht Celans, wird die Verfolgung und Vernichtung der Juden als eine Art ‚Selbsterfahrung‘ geschildert. Ausschlaggebend dafür, ist in der ‚Todesfuge‘ die ‚Wir-Form‘.¹²

Stellt man sich die Frage nach der Umsetzbarkeit dieser polyphonen musikalischen Form (nämlich jene einer ‚Fuge‘) in einen Text, so fällt dabei auf, dass es einige Gemeinsamkeiten als auch unüberwindbare Unterschiede gibt. So ergeben sich folgende gemeinsame Ausdrucksmöglichkeiten:

- Wiederholung von einzelnen sprachlichen bzw. musikalischen Einheiten wie Motive, Themen, Modelle etc.
- Rhythmus
- Klanglichkeit¹³

⁹ *Im Feuer Vergangen, Tagebücher aus dem Ghetto*, S. 29.

¹⁰ Ebda., Fußnote Nr. 1, S. 29.

¹¹ Vgl. Kiesel, Stepp, *Paul Celans Schreckensmusik*, in: Udo Bermbach, Hans Rudolf Vaget (Hrsg.) *Getauft auf Musik: Festschrift für Dieter Borchmeyer*, S. 118.

¹² Vgl. Lamping, *Von Kafka bis Celan*, S. 103.

¹³ Vgl. Kiesel, Stepp, *Paul Celans Schreckensmusik*, in: Udo Bermbach, Hans Rudolf Vaget (Hrsg.) *Getauft auf Musik: Festschrift für Dieter Borchmeyer*, S. 119.

Ein wesentlicher Unterschied beider Kunstformen besteht allerdings in der Mehrstimmigkeit. In der Musik kann diese bei einem ausführenden Interpreten erreicht werden und vom Hörer ‚verstanden‘ und in differenzierter Weise gehört werden. In der Literatur, bzw. in der Sprache würde es bei mehreren ‚Stimmen‘ gleichzeitig gesprochen zu einem ‚Stimmgewirr‘ kommen.¹⁴

Ein weiterer Unterschied, der wohl bei einer musikalischen Interpretation zusätzlich noch hinzukommen würde, ist jener der dynamischen Unterscheidung der Stimmen ‚untereinander‘. Ein Beispiel für eine äußerst detaillierte musikalische Spielanweisung liefert die deutsche Klavierpädagogin *Frieda Loebenstein* (1888-1968).¹⁵ Bei dem Spielen einer ‚Fuge‘ – hier im konkreten Beispiel bei *Johann Sebastian Bachs* Fuge in Es-Dur aus dem zweiten Band des ‚Wohltemperierten Klaviers‘, ist es ihr wichtig, dass je mehr ‚Stimmen‘ im Laufe des Stückes hinzukommen, klar zwischen diesen dynamisch differenziert wird:

„In einem Polyphonen Werk dürfen nicht immer alle Stimmen gleich laut erklingen. Für den Eintritt der Fugenthemen beachte man folgende Weisung: Das erste Fugenthema ist in aller Plastizität vorzutragen. Beim Eintritt des Comes, also bei der Zweistimmigkeit, können beide Stimmen in gleicher Stärke gespielt werden. Beim Eintritt der dritten Stimme ist diese vorherrschend, die andern treten zurück. Jedoch nicht so, daß die ersten beiden Stimmen nun einfach leiser angeschlagen werden. Hier muß Ökonomie walten.“¹⁶

Paul Celan legt dem Aufbau der ‚Todesfuge‘ eine erkennbare formale Entscheidung zugrunde: Eine musikalische Komposition in Worten gefasst. Dabei könnte man durchaus von einer ‚kontrapunktischen Ausarbeitung‘ und einer komplexen Form der Mehrstimmigkeit sprechen.¹⁷ So formuliert Germanist *Theo Buck* folgende Gedanken über den musikalischen Zusammenhang der ‚Todesfuge‘:

„Simulierte Vielstimmigkeit sowie eine permutierende Phrasierung der Motivschwerpunkte auf der Grundlage eines einprägsamen rhythmischen Systems ergeben eine in Sprache überführte ‚Kunst der Fuge‘. Deswegen wurde wohl auch der ursprüngliche Titel des Gedichtes – ‚Todestango‘ abgeändert. Mit ‚wohltemperierten‘ Harmonien hat freilich die Celansche ‚Todesfuge‘ nichts gemein.“¹⁸

¹⁴ Vgl. Ebda., S. 119.

¹⁵ Vgl. <http://vernetztes-erinnern-hildesheim.de/pages/home/hildesheim/personen/opfer/frieda-loebenstein.php>, recherchiert, am 10.07.2016.

¹⁶ Loebenstein, *Klavierpädagogik*, S. 85.

¹⁷ Vgl. Buck, *Lyrik nach Auschwitz. Zu Paul Celans ‚Todesfuge‘*, in: Chaim Shoham, Bernd Witte (Hrsg.), *Datum und Zitat bei Paul Celan*, S. 27.

¹⁸ Ebda., S. 27.

2. 3. Inhalt von einem Text vs. Inhalt von einem Musikstück

Für den deutschen Romanisten *Albert Gier*¹⁹ ist die Musik autoreflexiv. Sie bezieht sich nur auf sich selbst und hat kein ‚Erzähltes‘:

„Paradoxerweise gibt es in der Musik zwar einen Erzählvorgang, aber kein Erzähltes. Die Botschaft der Musik ist ihre Form, ist autoreflexiv, d.h. sie bezieht sich nur auf sich selbst. Die Musik ist denotatlos und damit gleichsam a priori in höherem Maße ästhetisch als die Wortkunst.“²⁰

Diese Erkenntnis, dass der Inhalt der Musik rein allein ‚Musik‘ ist, ist auf den im 19. Jahrhundert wirkenden Musikwissenschaftler *Eduard Hanslicks* (1825 bis 1904)²¹ zurückzuführen. In seiner 1854 erschienenen Schrift ‚Vom Musikalisch-Schönen‘ schreibt er über die Bezüge zwischen Inhalt und Form in der Musik:²²

„Das Urelement der Musik ist Wohllaut, ihr Wesen Rhythmus. Rhythmus im Großen, als die Übereinstimmung eines symmetrischen Baues, und Rhythmus im Kleinen, als die wechselnd-gesetzmäßige Bewegung einzelner Glieder im Zeitmaß. ... Der Inhalt der Musik sind tönend bewegte Formen.“²³

Diese Art der Musik, wie im obigen Zitat beschrieben, bezeichnete *Richard Wagner* im Jahre 1848 als sogenannte ‚absolute Musik‘. ‚Absolute Musik‘ habe seine eigene Autonomie, eigene Organisation und Sinnhaftigkeit. Die Musik ‚selbst‘ ist sozusagen ihr Inhalt. *Eduard Hanslick*, war der Ansicht, dass die Musik kein ‚außermusikalisches Programm‘ benötige. Er verwendete die Bezeichnung der ‚absoluten Tonkunst‘. Musik könne für sich selbst bestehen.²⁴

„Es ist ein spezifisch Musikalisches. Darunter verstehen wir ein Schönes, das unabhängig und unbedürftig eines von außen her kommenden Inhalts, einzig in den Tönen und ihrer künstlerischen Verbindung liegt.“²⁵

¹⁹ Vgl. <https://www.uni-bamberg.de/romlit2/forschung/forschungstaetigkeit-von-prof-dr-albert-gier/>, recherchiert, am 24.08.2016.

²⁰ Gier, *Musik in der Literatur, Einflüsse und Analogien*, in: Peter V. Zima (Hrsg.) *Literatur intermedial: Musik – Malerei – Photographie – Film*, S. 67.

²¹ <https://www.deutsche-biographie.de/sfz68433.html>, recherchiert, am 17.08.2016.

²² Vgl. Eduard Hanslick, *Vom musikalisch Schönen*, Ein Beitrag zur Revision zur Ästhetik der Tonkunst, Leipzig 1865.

²³ Vgl. Eduard Hanslick, *Vom musikalisch Schönen*, Ein Beitrag zur Revision zur Ästhetik der Tonkunst, Leipzig 1865, S. 44-45.

²⁴ Vgl. Fink, *Musik nach Bildern*, S. 11.

²⁵ Vgl. Fink, *Musik nach Bildern*, S. 11.

²⁵ Hanslick, *Vom musikalisch Schönen*, S. 44.

Der Gegenpol zu dieser Idee der Musik war die sogenannte Programmmusik. Beide Begrifflichkeiten sowie die Idee Musik als solches in zwei Lager zu trennen, sind seither gleichermaßen umstritten.²⁶

Hauptvertreter der Programmmusik waren die Komponisten *Hector Berlioz* und vor allem aber *Franz Liszt*, welcher den Begriff Programmmusik sogar erstmals in der deutschsprachigen Musikterminologie verwendete. Durch eine engere Verbindung zwischen Poesie und Musik, wollte Liszt die Musik gewissermaßen erneuern, wobei er unter Poesie die ‚dichterische Substanz‘ verstand, welche in anderen Kunstformen den Kunstcharakter ausmachte.²⁷

Wenn man hingegen Musik und Sprache miteinander vergleicht, so lässt sich eher eine Annäherung finden. Bei Wort und Ton handelt es sich um auditive Phänomene. Diese erleben wir sozusagen ‚zeitlich‘. Visuelle Phänomene hingegen, wie z.B. ein Gemälde oder Statuen werden im Raum wahrgenommen. Genauer gesagt, hören wir ein Musikstück als zeitliches ‚Nacheinander‘. Dabei tritt das räumliche Nebeneinander, welches sich z.B. im Zusammenklang eines Akkords zeigt, in den Hintergrund. Bei den visuellen Phänomenen wiederum, ist es umgekehrt.²⁸

Die niederländische Musikwissenschaftlerin *Etty Mulder*²⁹ sieht in der musikalischen Form der ‚Fuge‘ eine Möglichkeit historische Ereignisse und Zeitlichkeit generell betrachtet zu verknüpfen:

„Die Fuge als musikalische Verdichtung von Zeit und Thematik ist bei Celan zum Monument geworden, dank der extremen Synchronisation von Themen und Motiven zu einem letzten Bedeutungsresiduum. Nur die Fuge kennt dieses rigide Spiel mit der Zeit, in dem technische Verfahren wie Zusammenschumpfung, Umkehrung, Verdichtung und Intensivierung gleichzeitig eine Rolle spielen in musikalischen und verbalen Formen.“³⁰

Einige Zeilen später schreibt Mulder, dass selbst schon die Fuge als musikalische Form, unendlich viele Möglichkeiten der Auslegung haben kann.

„Die Fuge ist die komprimierteste Form aus dem traditionellen musikalischen Repertoire. Der Terminus trägt, als musikalischer Ausdruck, gerade in Verbindung mit

²⁶ Vgl. Fink, *Musik nach Bildern*, S. 11.

²⁷ Vgl. Ebda., S. 13.

²⁸ Vgl. Gier, *Musik in der Literatur, Einflüsse und Analogien*, in: Peter V. Zima (Hrsg.) *Literatur intermedial: Musik – Malerei – Photographie – Film*, S. 62.

²⁹ Vgl. <http://www.ettymulder.nl/cv.html>, recherchiert, am 10.07.2016.

³⁰ Mulder, *Bemerkungen zu Paul Celans Todesfuge*, in: Hans Ester, Etty Mulder (Hrsg.) *Fliessende Übergänge: historische und theoretische Studien zu Musik und Literatur*, S. 93.

der ‚Todesfuge‘ ohne jeglichen Zweifel verhüllt eine Anzahl anderer Bedeutungen mit sich: Flucht, Verwirrung, Verbannung, Exil, Ort der Verbannung.³¹

Mehrstimmigkeit im musikalischen Sinn ist nahezu unmöglich, doch lässt sich dennoch gewissermaßen mit Momenten der Zeitlichkeit umgehen. Der Stellenwert von einer Variation oder einer Wiederholung ist im literarischen Text ein anderer. In der Musik, z.B. in der Großform des Sonatenhauptsatzes, spielt die ‚Wiederholung‘ eine entscheidende Rolle. Daraus könnte man schließen, dass die Toleranz des Musikhörers bei Wiederholungen größer ist, als bei Lesern literarischer Texte. Die Literatur kennt im Gegensatz dazu bei einem Gedicht (bzw. in bestimmten Gedichtformen), die Wiederkehr eines bestimmten Refrains.³²

Auffallend sind bei der Todesfuge die mehrmaligen Wiederholungen des Anfangsverses, der immer wieder, allerdings in leicht abgeänderter Form wiederkehrt. Einzig allein die vierte Strophe unterscheidet sich durch den Einschub des ‚Der Tod ist ein Meister aus Deutschland‘ deutlich von den anderen:

„Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
...
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
...
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
...
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken“³³

Gewisse Abschnitte werden im Gedicht von Celan – zwar nicht immer in derselben Form, wiederholt. Auch in der Musik wird von dem Element, bzw. dem kompositorischen Mittel der Wiederholung sehr oft Gebrauch gemacht:

³¹ Ebda., S. 94.

³² Vgl. Gier, *Musik in der Literatur, Einflüsse und Analogien*, in: Peter V. Zima (Hrsg.) *Literatur intermedial: Musik – Malerei – Photographie – Film*, S. 79.

³³ Celan, *Ausgewählte Gedichte. Zwei Reden*, S. 18-19.

„Wiederholung ist die einfachste und zugleich nachdrücklichste formbildende Kraft. Sie gibt dem Hörer halt. Er kann etwas wiedererkennen und umstandslos aufeinander beziehen. ... Jedes Mal aber ist die Wiederkehr ein räumlich strukturierendes Moment, ein Stück musikalische Struktur, die im musikalischem Ablauf einander entsprechen wie die tragenden Pfeiler einer Brücke.“³⁴

Bei der Todesfuge werden allerdings verschiedene Abschnitte (vielleicht ‚Sequenzen‘ musikalisch gesehen) wiederholt – und diese wiederum variiert.

Arnold Schönberg sieht in der Musik, bei ‚konsequenter‘ Wiederholung eine ‚Gefahr‘ der Einseitigkeit in der Musik. Es braucht Abwechslung:

„Harmonischer Reichtum bewirkt Abwechslung, besonders dort, wo Wiederholung die Gefahr von Monotonie in sich bergen.“³⁵

Nach *Theodor Lescow* ergibt sich bei der ‚Todesfuge‘ folgende analytische Darstellung. Er unterteilt in einen ersten Teil der ersten ‚linearen‘ und in einen zweiten ‚kontrapunktischen‘ Abschnitt:

„Der Text ist präzise aufgebaut. Der viermal erscheinende Stropheneingang ‚Schwarze Milch der Frühe‘ ist als Signal für die Binnendifferenzierung zu bewerten: demnach ergibt sich für den ersten Teil eine lineare Lesung als 1+2 Strophen, für den zweiten Teil kontrapunktisch eine Lesung als 2+1 Strophen.“³⁶

Der Komparatist *Dieter Lamping* hingegen, sieht die Todesfuge als ‚Hohelied‘ konzipiert. Über diese Verbindung ergibt sich für ihn auch die Struktur des Gedichtes. Dabei spielt der Name ‚Sulamith‘ eine entscheidende Rolle. („...„Dein aschenes Haar Sulamith“ ...“):³⁷

„Das »Hohelied« ist jedoch nicht nur durch den Namen Sulamith in der »Todesfuge« präsent. Ein Vergleich fördert erheblich mehr Verbindungen zutage. Fast alle Motive des modernen Gedichtes sind im biblischen Text vorgeformt: (»Hohes Lied« 7,1), die Milch (4,11; 5,1), das Gold (1,11; 5,11 und 14), das Haar (4,1; 5,5; 7,6), schließlich auch das Trinken: »trinke meinen Wein samt meiner Milch«, heißt es etwa im »Hohen Lied«, 5,1.“³⁸

Diesen Motiven werden allerdings im Gedicht grausame Beiwörter hinzugefügt. Der Tod und das Sterben sind dabei allgegenwärtig:

³⁴ Kühn, *Formenlehre*, S. 14.

³⁵ Schönberg, *Die formbildenden Tendenzen der Harmonie*, S. 82.

³⁶ Lescow, *Das hadernde Wort, Paul Celans Todesfuge und Blasphemische Gedichte*, S. 19.

³⁷ Celan, *Ausgewählte Gedichte. Zwei Reden*, S. 18.

³⁸ Lamping, *Von Kafka bis Celan*, S. 106.

Milch wird zur: „schwarzen Milch“

Haar wird: „aschen“

Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen:

Reigentanz wird ein „Totentanz“³⁹

Die Wissenschaftler *Helmut Kiesel* und *Cordula Stepp* sehen in den beiden Frauenamen den Bezug zu den Hauptwerken der deutschen bzw. jüdischen Literatur. Einerseits Goethes ‚Faust‘ und andererseits das Hohelied ‚Salomos‘:

„Die beiden Frauennamen „Margarete“ und „Sulamith“, die hier in Verbindung gebracht werden, spielen in zwei Hauptwerken der deutschen und der jüdischen Literatur, in Goethes *Faust* und im Hohelied *Salomos*, eine große Rolle und verweisen somit auf die beiden Kulturen, die – nach einer hoffnungsvollen Zeit der ‚Symbiose‘ oder ‚Synthese‘ – durch den eliminatorischen Rassismus der Nationalsozialisten auseinandergetrieben und in eine mörderische Konfrontation gebracht wurden.“⁴⁰

3. Musikalische Aspekte des Gedichtes

3. 1. Die Problematik der Begrifflichkeiten in der Musikwissenschaft und allgemein in der Musiktheorie

Der in Athen geborene Musikwissenschaftler *Nicholas Cook*⁴¹ verfolgt den Ansatz, dass die Musik in einem sozial agierenden Kontext – losgelöst vom musikalischen Notentext eingebettet ist. Diesen Aspekt, dass die Musik wie er selbst schreibt, eine „Performance-Art“ ist, hat die Musikwissenschaft und die Musiktheorie lange Zeit ausgeblendet bzw. ignoriert. Musik geschieht im Moment – der Notentext der Musiker

³⁹ Vgl. Lamping, *Von Kafka bis Celan*, S. 106.

⁴⁰ Kiesel, Stepp, *Paul Celans Schreckensmusik*, in: Udo Bermbach, Hans Rudolf Vaget (Hrsg.) *Getauft auf Musik: Festschrift für Dieter Borchmeyer*, S. 121.

⁴¹ Vgl. <http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.2082331>, recherchiert, am 08.08.2016.

ist nur eine Merkhilfe. So formuliert *Nicholas Cook* in seinem Text „Between Process and Product: Music and/as Performance“ im Jahr 2001 folgende Gedanken:

„In short, we seem to have forgotten that music is a performance art at all, and more than that, we seem to have conceptualized it in such a way that we could hardly think of it that way even if we wanted to.“⁴²

Cook sieht also die Musik als seine ‚Aufführungskunst‘ mit ‚Life-Charakter‘. Über Musik und dessen Wirkung zu schreiben ist ein stark diskutiertes Feld. So schreibt auch der deutsche Musikwissenschaftler *Clemens Kühn*⁴³ über genau diese Problematik, dass Worte bei der Aufschreibung von Musik im Grunde einbüßen:

„Sprache ist stets nur Annäherung: ein Bemühen, mit Worten zu fassen was – in Tönen gesagt – nicht restlos im Wort aufgehen kann. Und große Kunst läßt nichts Endgültiges zu; ... Zu selbstgefälliger Sicherheit also niemals Anlaß. Es kann nur in die (immer wieder vorläufige und gerade darum immer wieder faszinierende) Anstrengung gehen, den musikalischen Gegenstand sprachlich und begrifflich so gut wie möglich zu treffen.“⁴⁴

Für *Kühn* geht der Versuch ein musikalisches Phänomen beschreiben zu wollen also nur in Form einer Annäherung auf – nicht jedoch in klaren und endgültigen Definitionen bzw. Kategorien.

3. 2. Versuch einer Definition einer Fuge

Clemens Kühn schreibt in seinem Buch „Formenlehre der Musik“ – über den Aufbau einer Fugenkomposition und dessen Analyse folgende Überlegung:

„Unmöglich aber ist es, insgesamt ein (auch nur annähernd) verbindliches Formmodell zu fixieren: Die Fuge ist weniger eine Form, als ein kompositorisches Prinzip.“⁴⁵

Der Definition *Kühns* ist zu entnehmen, dass sich ihre „Form“ – falls man in diesem Zusammenhang überhaupt von einer „Form“ sprechen kann – aus ihrer thematischen

⁴² <http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 08.08.2016.

⁴³ Vgl. http://www.dtv.de/autoren/clemens_kuehn_1676.html, recherchiert, am 11.08.2016.

⁴⁴ Kühn, *Formenlehre*, S. 10.

⁴⁵ Ebda., S. 124.

Entwicklung heraus erklären bzw. ableiten lässt. Die Komposition ist nicht ‚gemacht‘ worden, sondern eine logische ‚Konsequenz‘ des Themas:

„Die Fuge gestaltet aus der Eigenart und den Möglichkeiten des Themas heraus diverse Satztechniken: Sie gestaltet ein Thema als einen bestimmten Typus (Ricercar, Tanz, Lamento...) und im Bewusstsein bestimmter Formprinzipien (denn nicht jedes Thema gestaltet gleich gut und ihm angemessen jede Verarbeitung). Thematik, Charakter und Form einer Fuge bedingen sich, ohne in einem Modell aufzugehen, jeweils wechselseitig.“⁴⁶

Die Wissenschaftler *Kiesel* und *Stapp* erläutern in ihrem Text „Paul Celans Schreckensmusik“ die musikalische Kompositionsform der Fuge – bzw. das ‚Wesen‘ der Fuge wie folgt:

„Die Fuge ist ein mehrstimmiges Instrumental- oder Vokalstück, die Stimmenzahl liegt in der Regel bei 3-4 Stimmen mit einem oder mehreren Themen. Ihre kanonische Gestalt erhielt die Fuge durch Johann Sebastian Bachs *Wohltemperiertes Klavier* und seine *Kunst der Fuge*.“ Das strenge und phantasievolle Ordnungsprinzip galt in der damaligen Zeit als Abbild einer höheren Weltharmonie.“⁴⁷

Über den Aufbau einer Fuge schreiben sie:

„Generell ist die Einsatzfolge der Themen in den Stimmen variabel, die Folge von Dux und Comes ist verbindlich. Ist das Thema in allen Stimmen einmal vollständig erklingen, ist die Exposition oder erste Durchführung beendet. Meist folgt ein modulierendes Zwischenspiel mit thematischer oder kontrapunktischer Substanz. Die zweite Durchführung entspricht formal dem Aufbau der ersten, und weitere Durchführungen können folgen, die schließlich in der Coda zu einem Ende geführt werden.“⁴⁸

Auf den musikalischen Terminus ‚Modulation‘ sei kurz näher eingegangen. Für den deutschen Romanisten *Albert Gier*⁴⁹ zeigt es sich als problematisch in der Literatur von ‚Tonarten‘ zu sprechen. Infolgedessen ist auch für ihn ein Untersuchen bzw. die Darstellung von einer ‚Modulation‘ in der Literatur hinfällig:⁵⁰

„Die literarische Sprache kennt keine Tonarten, und folglich keine Modulation;“⁵¹

⁴⁶ Ebda.

⁴⁷ Kiesel, Stapp, Paul Celans Schreckensmusik, in: Udo Bermbach, Hans Rudolf Vaget (Hrsg.) *Getauft auf Musik: Festschrift für Dieter Borchmeyer*, S. 119.

⁴⁸ Ebda., S. 119.

⁴⁹ Vgl. <https://www.uni-bamberg.de/romlit2/forschung/forschungstaetigkeit-von-prof-dr-albert-gier/>, recherchiert, am 24.08.2016.

⁵⁰ Vgl. Gier, *Musik in der Literatur, Einflüsse und Analogien*, in: Peter V. Zima (Hrsg.) *Literatur intermedial: Musik – Malerei – Photographie – Film*, S. 79.

⁵¹ Ebda., S. 79.

Versucht man die Definitionen von einer musikalischen ‚Modulation‘ einzugrenzen, so gestaltet dies sich als äußerst schwierig. Namhafte Komponisten wie *Arnold Schönberg* (1874-1951)⁵² oder *Max Reger* (1873-1916)⁵³ haben sich intensiv mit dem Phänomen der ‚Modulation‘ auseinandergesetzt. So widmet Schönberg in seiner 1911 erschienenen ‚Harmonielehre‘ der ‚Modulation‘ sogar ein eigenes Kapitel. Er bemerkt selbst, dass in der Musikgeschichte die ‚Modulation‘ kaum, bis gar nicht untersucht wurde:

„Ich behandle das Kapitel der Modulation, wie man sieht, sehr ausführlich. In den meisten Harmonielehren geschieht dies nicht oder doch nicht so wie es geschehen müsste.“⁵⁴

Bei einer ‚Modulation‘ geht es nach Schönberg nicht nur um eine Veränderung der harmonischen Verhältnisse innerhalb eines musikalischen Werkes, sondern auch der Rhythmus und die Melodie sind dabei von zentraler Bedeutung:

„Wenn ein Satz sich zu einer Modulation anschickt, dann ist das die Folge einer Reihe nicht nur harmonischer, sondern auch melodisch-rhythmischer Ereignisse.“⁵⁵

Musikalische Werke leben – so Schönberg – vom einer ständigen ‚Bewegung‘. Tonarten werden verlassen um das Kunstwerk mit ‚Leben‘ zu füllen und es somit interessanter zu gestalten. Akkorde sind keine festen Bausteine sondern verspüren den Drang zu fortzuschreiten bzw. in gewisser Weise zu ‚wandern‘.⁵⁶ Sie lassen sich schwer fixieren. Genau dieser Moment, der Moment der Veränderung ist nötig, um der Musik die nötige Würze zu verleihen:

„Jeder Akkord also, der neben den Hauptton gesetzt wird, hat mindestens ebenso die Neigung, von ihm wegzuführen, wie zu ihm zurückzukehren. Und soll Leben, soll ein Kunstwerk entstehen, so muß dieser Bewegungszeugende Konflikt angegangen werden.“⁵⁷

⁵² Vgl. <http://www.schoenberg.at/index.php/de/schoenberg/biographie>, recherchiert, am 08.08.2016.

⁵³ Vgl. <http://www.max-reger-institut.de/de/max-reger/lebenslauf>, recherchiert, am 24.08.2016.

⁵⁴ Schönberg, *Harmonielehre*, S. 199.

⁵⁵ Ebd., S. 199.

⁵⁶ Vgl. Schönberg, *Die Formbildenden Tendenzen der Harmonie*, Kapitel ‚Wandernde Harmonie‘, S. 161, aber auch S. 3: „Wandernde Harmonie ist oft in modulierenden Abschnitten zu beobachten, z. B. in *Fantasien und Rezitativen*.“

⁵⁷ Schönberg, *Harmonielehre*, S. 177.

Für Schönberg werden bei der ‚Modulation‘ herkömmliche Grenzen – jene der Töne einer Tonart, bzw. jene über die sie sich selbst definiert – überschritten bzw. verlassen:

„Die Kadenz war das Mittel, die Tonart zu befestigen, die Modulation bezweckt, sie zu verlassen. War es bei der Kadenz notwendig gewisse Akkorde, die die Tonart eng begrenzen, in einer bestimmten Folge aneinanderzureihen, so wird man, um eine Modulation zu erzielen das Entgegengesetzte zu tun haben.“⁵⁸

Der deutsche Musiktheoretiker *Wilhelm Maler* (1902-1976)⁵⁹ wiederum definiert die Modulation in seinem 1931 erschienenen Beitrag zur Durmolltonalen Harmonielehre relativ kurz und prägnant: „Unter Modulation versteht man den Wechsel des tonalen Zentrums“.⁶⁰

Ist für Albert Gier der Begriff bzw. das Phänomen der ‚Modulation‘ in der Literatur ein quasi nicht zu behandelndes, so sieht *Theo Buck* dieses, im konkreten Fall der Todesfuge als eine Art ‚Übergang‘ zwischen kontrastierenden Textabschnitten:

„Alles an dem Gedicht ist gewollt und stilisiert. Die bis ins Detail durchkomponierte Wortpartitur arbeitet in hohem Maße mit der steigernden Wirkung der Wiederholung, der Antithetik und ihrer Vermischung durch die simultane Textkonstellation. In erster Linie sind die lyrischen Strategien dabei abgestellt auf Kombinatorik (etwa in Themenexposition einerseits von „wir trinken...“, andererseits von „Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt...“) und Modulation (Übergänge in der Art wie: „dein goldenes Haar Margarete / Dein aschenes Haar Sulamith“ oder: „wir schaufeln ein Grab“ > „er schenkt uns ein Grab“).“⁶¹

Interessant ist hierbei auch *Bucks* Begriff der ‚Themenexposition‘. Nicht nur bei der musikalischen Komposition der Fuge wird von einer ‚Exposition‘ gesprochen, sondern vor allem auch bei der ‚Sonate‘ in der Zeit der Wiener Klassik. So ist in der ‚Sonatenhauptsatzform‘ das wichtigste Merkmal ein ‚Themendualismus‘. Der Begriff der ‚Antithese‘ wäre passend, da die Themen meistens in starkem Kontrast zu einander stehen:

„Die Exposition zeigt generell drei verschiedene Vorgänge: *ein erstes Thema (Hauptthema)*, ein *zweites Thema (Seitenthema)*, eine *Schlussgruppe (Epilog)* als

⁵⁸ Ebda., S. 179-180.

⁵⁹ Vgl. <https://www.deutsche-biographie.de/sfz55874.html>, recherchiert, am 11.06.2016.

⁶⁰ Maler, *Beitrag zur Durmolltonalen Harmonielehre I*, S. 59.

⁶¹ Buck, *Lyrik nach Auschwitz. Zu Paul Celans ‚Todesfuge‘*, in: Chaim Shoham, Bernd Witte (Hrsg.), *Datum und Zitat bei Paul Celan*, S. 27.

deutlich beschließende Partie. Gegensätzlich sind die beiden Themen nach Charakter, *Aufbau* und *Harmonik*.⁶²

Theo Buck liefert in seiner Analyse der Todesfuge auch eine genaue Einteilung von der ‚strophischen Ordnung‘ des Gedichtes. So unterteilt er die Todesfuge in:

- Neun Verse der ersten Strophe (V. 1-9)
- Die sechs Verse der zweiten Strophe zusammen mit den drei Versen der dritten Strophe (V.10-18)
- Fünf Verse der vierten Strophe zusammen mit den drei Versen der fünften Strophe (V.19-26)
- Die zehn Verse der sechsten Strophe (V.27-36)

Buck fügt weiters hinzu:

„Am Beginn aller vier Teile steht die Zentralmetapher. Dieses Leitmotiv hält das ganze Gedicht klammerartig zusammen.“⁶³

Hierbei wird ein weiterer, wichtiger Terminus, jener des ‚Leitmotivs‘ in die Thematik eingebracht.

Die Kompositionstechnik der ‚Leitmotivik‘ steht oft in Zusammenhang mit *Richard Wagner* (1813-1883).⁶⁴ Unter einem ‚Leitmotiv‘ versteht man ein kurzes musikalisches Motiv, welches an eine Person gebunden ist. Der kanadische Komparatist *Paul Thèberge*⁶⁵ erklärt die komplexe Kompositionstechnik in seinem Artikel „Sound Maps: Music and Sound in Cybercartography“ wie folgt:

“The use of musical motifs as meaningful entities within multimedia contexts has been most thoroughly explored in music drama and in film. Again, Wagner is of central importance here, in particular, his technique of leitmotifs: the leitmotifs is a short, recognizable musical phrase that can be linked to words, characters, or particular events within narrative (the leitmotif is most often melodically distinctive but it can also be primarily rhythmic in character or have specific associations with muscle instrument timbres).”⁶⁶

⁶² Kühn, *Formenlehre*, S.126.

⁶³ Buck, *Lyrik nach Auschwitz. Zu Paul Celans ‚Todesfuge‘*, in: Chaim Shoham, Bernd Witte (Hrsg.), *Datum und Zitat bei Paul Celan*, S. 28.

⁶⁴ Vgl. <http://www.richardwagnerverband.at/richard-wagner/beispiel-seite/>, recherchiert, 10.08.2016.

⁶⁵ Vgl. <https://carleton.ca/music/people/theberge-paul/>, recherchiert, am 20.06.2016.

⁶⁶ Paul Thèberge, in: D.R. Fraser Taylor, *Cybercartography: Theory and Practice*, Ottawa 2005, S. 403.

Das Motiv ist somit eine kurze, erkennbare musikalische Phrase die an Wörter, Charaktere oder an besondere Geschehnisse in der Erzählung gebunden ist. Ein weiterer Gedanke auf den er aufmerksam macht, ist, dass Musik oft selbst als eine Art Sprache gedacht sein kann. Sie besitzt eine strukturelle Logik und arbeitet mit eigener Ausdrucksweise und Empfindungen.

„...music has its own structural logic, often thought of as a “language” in itself; it operates according to own modes of expression and reception; and, despites its apparent autonomy, it is always laden with cultural associations and meanings of various kinds.“⁶⁷

Der Begriff der Leitmotivik könnte also demnach bei der Todesfuge von Celan ebenso auch angewendet werden. Bei einer musikalischen Fuge z.B. von Leitmotivik zu sprechen wäre allerdings problematisch, da diese Kompositionstechnik ein Programm, bzw. eine Verknüpfung zwischen ‚Motiv‘ und einem ‚außermusikalischen Gegenstand voraussetzen‘ würde.

Bei dem Punkt des ‚Modulierendem Zwischenspiel‘ (Kiesel, Stepp) könnte man sich die Frage stellen, ob nicht selbst ein Thema, mit dem die Fuge beginnt und welches das Charakteristikum einer Fuge darstellt⁶⁸, selbst auch nicht schon an dem Prinzip einer fest ‚definierten Tonart‘ wackelt. Als Beispiel dient die zweite Fuge von Johann Sebastian Bach aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers (in der Tonart c-Moll komponiert). Beim vorletzten Themeneinsatz (!) – hier in der Abbildung Takt 27, ab dem ersten Achtel – weicht die Tonart, wenn auch nur sehr kurz - nach As-Dur ab. So würde es bei einer Fuge nicht nur in Zwischenspielen zu ‚Modulationen‘ kommen, sondern auch bei den Themeneinsätzen selbst.

⁶⁷ Paul Thèberge, in: D.R. Fraser Taylor, *Cybercartography: Theory and Practice*, Ottawa 2005, S. 403.

⁶⁸ Vgl. Kühn, *Formenlehre*, S. 117.

Notenbeispiel 1:

Takte 25, 26, 27, Fuge in c-Moll, WK 1, J. S: Bach.⁶⁹

Kiesel und Stepp weisen in ihrem Text drei Möglichkeiten einer musikalischen Umsetzung als Fuge des Textes von Celan hin:

1. WIR-Thema und ER-Thema werden als Doppelfuge ohne Kontrapunkt beschrieben. Dieser Ansatz erscheint plausibel, da die beiden Themeneinsätze jeweils mit einem Themeneinsatz jeweils mit einem charakteristischen Motiv beginnen, jedoch ist die kontrapunktische Satztechnik das entscheidende kompositorische Element der polyphon gesetzten Fuge.
2. Die Todesfuge wird als Tripelfuge gelesen mit WIR-Thema, ER-Thema und dem dritten Thema „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“.
3. Das einzige Thema ist das WIR-Thema, die ER-Abschnitte gelten als der dagegengesetzte Kontrapunkt.⁷⁰

Die dritte Option – nämlich dass der Text von Celan sich im Grunde in zwei wesentliche Hauptpole unterteilen lässt: Die jüdischen Häftlinge im KZ und der ‚Meister aus Deutschland‘ – diese Überlegungen als ‚Thema‘ und ‚Kontrapunkt‘ betrachten Kiesel und Stepp als die sinnvollste ‚umgesetzte‘ Betrachtungsweise von Musik in Literatur.

Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und legen dem Text von Celan eine ‚Tonart‘ zugrunde:

„Möchte man in Analogieanalyse der beiden Künste noch einen Schritt weiter gehen, so könnte man feststellen: der Tod ist nicht das feste Thema der Fuge, wohl aber die ‚Tonart‘ in der sie steht.“⁷¹

⁶⁹ Vgl. Bach, *Das Wohltemperierte Klavier Band I*, in: Franz Kroll (Hg.), *Bach-Gesellschaft Ausgabe, Band 14*, S. 9, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1866. Plate B.W. XIV.

⁷⁰ Kiesel, Stepp, *Paul Celans Schreckensmusik*, in: Udo Bermbach, Hans Rudolf Vaget (Hrsg.) *Getauft auf Musik: Festschrift für Dieter Borchmeyer*, S. 120.

⁷¹ Ebda., S. 123.

Der Tod gilt sozusagen als allgegenwärtig. Er begleitet die ‚Insassen‘ des Konzentrationslagers rund um die Uhr.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Definitionen von diversen Schemata in der Musik zum Scheitern verurteilt sind ist die sogenannte ‚Einstimmigkeit des Themas‘ einer Fuge. So sieht Clemens Kühn ein wesentliches Merkmal einer musikalischen Fuge darin, dass ihr Thema zu Beginn einstimmig und unbegleitet ‚für sich steht‘:

„Am Anfang steht das Thema (Subjekt) – einstimmig, unbegleitet: Ganz für sich ist es, beansprucht alle Aufmerksamkeit, ungeschmälert in seiner Bedeutung durch weitere Stimmen.“⁷²

Auch das Thema der c-Moll Fuge des ersten Bandes des Wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach beginnt auf den ersten Blick des Notentextes ‚einstimmig‘.

Notenbeispiel 2:

Takte 1, 2, Fuge in c-Moll, WK 1, J. S. Bach.⁷³

Interessant ist folgende Analyse des Themas von dem Schweizer Musikwissenschaftler *Peter Benary*⁷⁴. Er erkennt in dem Fugenthema eine gewisse ‚Form der Zweistimmigkeit‘. So schreibt er in seinem Buch „J. S. Bachs Wohltemperiertes Klavier: Text Analyse Wiedergabe“ über das Thema der c-Moll Fuge wie folgt:

„Man hat an Hand des Wechseltonmotivs c-h-c tempobezogen auf den Beginn des 3. Brandenburgischen Konzerts verwiesen; man könnte aber auch an das Adagio im E-Dur-Violinkonzert denken. Das Thema gliedert sich periodisierend in 1/2+1/2+1 Takt,

⁷² Kühn, *Formenlehre* S. 117.

⁷³ Vgl. Bach, *Das Wohltemperierte Klavier Band I*, in: Franz Kroll (Hg.), *Bach-Gesellschaft Ausgabe, Band 14*, S. 8, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1866. Plate B.W. XIV.

⁷⁴ Vgl. <https://www.zitate.eu/author/benary-peter>, recherchiert, am 12.07.2016.

3. 3. Die Fuge als ‚Flucht‘

Ein weiterer Leseansatz der Todesfuge wäre noch zusätzlich anzuführen. Die Fuge vom lateinischen Wort ‚fuga‘ (dt.: Flucht, das Fliehen, Entweichen...) ⁸⁰ zu ‚lesen‘. Als Flucht vor der schrecklichen Realität der Konzentrationslager zu fliehen – als eine Art Gedächtnis und Erinnerung:

„Ersichtlich sollte die endgültige Überschrift („Todestango“ > „Todesfuge“) der Assoziation des Totentanzes entgegenwirken. Kein ‚memento mori‘ steht zur Frage, sondern Ausdruck der Totenklage und „Totengedächtnis“. Celans poetische Transponierung zielt mit anderem Leben – jedenfalls in der Zeit der „Todesfuge“. Die aus der Musik übernommene Fugenform liefert das ideale Vehikel für die rhythmische und kompositorische Vermittlung des komplexen Gegenstandes.“ ⁸¹

Auch *Dieter Lamping* verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Er untersucht unter anderem die Rede-Struktur des Gedichtes und betrachtet das ‚chorische Sprechen‘ im Text als ‚liturgisch‘. Das ‚Sprechen‘ in der Todesfuge ist nicht die Situation eines Einzelschicksals, sondern des gesamten jüdischen Volkes:

„Damit klärt sich aber auch die Frage, welcher Gattung die ‚Todesfuge‘ zuzurechnen ist. Sie ist weder ein Gebet noch ein Psalm, sondern eine Totenklage als Kontrafaktur eines Liebesleids, genauer als weltliche Kontrafaktur eines geistlichen Liedes. Sie benutzt die poetischen Möglichkeiten des ‚Hoheliedes‘, um die Hoffnung und das Glücksversprechen, die ihm als Liebeslied innewohnen, zu dementieren.“ ⁸²

Wenig später kommt Lamping zum folgenden Fazit:

„Daß sich sein Gedicht nicht an Gott wendet, charakterisiert seine jüdische Identität als säkular. Nicht durch den Glauben an den jüdischen Gott ist sie bestimmt, sondern jenseits eines religiösen Bekenntnisses durch das Mitleiden, die Identifikation mit den verfolgten Juden. Die Todesfuge ist kein Toten-Gebet, sondern ein Toten-Gedenken als Zwiesprache mit den Toten.“ ⁸³

Den Aspekt der Zeitlichkeit in der Todesfuge von Celan wird auch von *Etty Mulder* aufgegriffen. Die Zeit ‚flieht‘, die Menschen im Konzentrationslager sind einer ständigen Gefahr – dem Tod – ausgeliefert:

⁸⁰ Vgl. Stowasser, *Österreichische Schulausgabe, Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch*, S. 219.

⁸¹ Buck, *Lyrik nach Auschwitz. Zu Paul Celans ‚Todesfuge‘*, in: Chaim Shoham, Bernd Witte (Hrsg.), *Datum und Zitat bei Paul Celan*, S. 28.

⁸² Lamping, *Von Kafka bis Celan*, S. 109.

⁸³ Ebda., S. 109.

„Die wichtigste Anspielung des lateinischen ‚fugire‘, von welchem Zeitwort *fuga* abgeleitet wurde, betrifft die Zeit, von der bekanntlich als stehender Ausdruck gilt, dass sie ‚flieht‘: ‚fugit‘, und betrifft also auch: den Tod.“⁸⁴

Wieder wird Bezug auf die Bibel genommen. Sie erwähnt die ‚Rauchsäule‘ aus dem ersten Buch Mose:

‚Fugire‘ als fliehen, verfliegen, sich verflüchtigen, bezieht sich hier selbstverständlich auch auf das damit zusammenhängende zentrale und obsessive Bild (‚Rauch‘), schauerhaftes *Ambiguum* in der Geschichte des jüdischen Volkes (die Rauchsäule aus dem 1. Buch Mose), das das Paradox von Schönheit und Schrecken bereits beim Erlass des Gesetzes prophezeit.⁸⁵

Des Weiteren verweist sie auf die enorme Vielfalt der Übersetzungsmöglichkeiten des Wortes ‚Fuge‘ bzw. der lateinische Begriff ‚fugire‘:

Und außer dem bereits genannten ‚verfliegen‘, kann das Verb ‚fugire‘ auch bedeuten: fliehen, flüchtig sein, verbannt werden, forteilen. Aber auch: entkommen, entwischen.⁸⁶

4 Musikalische Rhetorik in den Werken Johann Sebastian Bachs

4. 1. Musikalische Glaubens- und Kreuzsymbolik

Etty Mulder verweist in ihrer Analyse der Todesfuge immer wieder auch auf die Verbindung von der cis-Moll Fuge von Johann Sebastian Bach aus dem ersten Band des Wohltemperiertes Klaviers und Celans Text hin.⁸⁷ Sie erklärt allerdings vorweg, dass die Gefahr besteht, dass beim ‚Zerpflücken‘ der einzelnen Elemente das Gedicht seinen Wert Einbüßen würde:

„Wie schon gesagt, kann eine musikalische Strukturanalyse der ‚Todesfuge‘ innerhalb des Rahmens dieser Bemerkungen nicht geboten werden. Dabei fällt auch das Risiko, das Gedicht könne infolge dieses experimentellen Versuchs seinen Glanz verlieren, stark ins Gewicht.“⁸⁸

⁸⁴ Mulder, *Bemerkungen zu Paul Celans Todesfuge*, in: Hans Ester, Etty Mulder (Hrsg.) *Fliessende Übergänge: historische und theoretische Studien zu Musik und Literatur*, S. 93.

⁸⁵ Ebda., S. 93.

⁸⁶ Ebda., S. 94.

⁸⁷ Ebda., S. 96 und 93.

⁸⁸ Ebda., S. 95.

Die Fuge in cis-Moll von Johann Sebastian Bach aus dem Wohltemperierten Klavier Band 1 stellt, zusammen mit der b-Moll Fuge aus dem ersten Band eine Sonderstellung dar. Beide sind sie fünf-stimmige Fugen. Im ersten Band gibt es insgesamt eine zwei-, 11 drei-, 10 vier-und zwei fünfstimmige Fugen (cis-Moll und b-Moll).⁸⁹

Notenbeispiel 4:

Takte 1, 2, 3, 4, Fuge in cis-Moll, WK 1, J. S: Bach⁹⁰

Peter Benary fällt auf, dass wenn man den ersten Ton (cis) mit dem vierten (dis) verbindet, und den zweiten (his) mit dem dritten (e), erhält man die Figur eines schräg gestellten Kreuzes (Benary schreibt in seinem Buch ‚Chiasmus‘). Dieser äußert sich auch musikalisch als Ausdruck des ‚Schmerzes‘.

„Der Chiasmus des Themas ähnelt dem der „Kreuzige“-Chorsätze in Bachs Matthäus Passion und erlaubt mithin aussermusikalische Assoziationen.“⁹¹

Notenbeispiel 5:

Takte 1, 2, 3, 4, Fuge in cis-Moll, WK 1, J. S. Bach, mit eingezeichneter ‚Kreuzsymbolik‘⁹²

⁸⁹ Vgl. Fricke, *Problematische „Verbal Music“*, in: Monika Schmitz Emanns, Uwe Lindemann (Hrsg.), *Komparatistik, Jahrbuch der deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft*, Heidelberg, 2002, S. 43.

⁹⁰ Bach, *Das Wohltemperierte Klavier Band I*, in: Franz Kroll (Hg.), *Bach-Gesellschaft Ausgabe, Band 14*, S. 18, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1866. Plate B.W. XIV.

⁹¹ Benary, J. S. *Bachs Wohltemperiertes Klavier: Text Analyse Wiedergabe*, S 27.

Das Symbol war ein durchdachter und bekannter musikalischer Einfall der bereits vor Bach und nach Bach verwendet wurde:

„Der Zeit vor Bach und noch nach ihm selbst, war die Deutung dieses Symbols wohlbekannt. Es steht im Crucifixus einer Messe von Johann Kaspar Kerll, bei Bach selbst in den Kreuzigungschören der Johannes- und Matthäus Passion (BWV 245, 244). Wir befinden uns also hier im innersten, heiligsten der Kunst Bachs, ohne daß wir damit die Fuge als einer Art textloser Kirchenmusik deuten wollen.“⁹³

Das Thema stellt optisch ein Kreuz dar. Diese Symbolik würde sich in dem Kontext der Todesfuge als Zusammenhang durchaus anbieten. Die Lagerinsassen sind permanent mit dem Tod, dem Meister aus Deutschland‘ konfrontiert und auch mit dem ‚Streben‘ per se.

Mulder merkt in ihrem Text an, dass es auch möglich wäre, mit anderen Fugen Bachs auf Parallelen zwischen Musik und Text hinweisen zu können. Sich auf eine einzelne Fuge zu beziehen und nahezu ‚krampfhaft‘ Ähnlichkeiten zu suchen, ist – wie sie es schreibt: „wissenschaftliche Einbildungskraft“. Man könnte die Todesfuge nicht nur mit der cis-Moll Fuge vergleichen, bzw. mit dieser in Verbindung bringen, sondern auch eine andere Fuge von demselben Komponisten (J. S. Bach) verwenden.⁹⁴

„Auch umfassen diese vorbereitenden Arbeiten die Suche nach Vergleichsbegriffen, in denen die Zusammenhänge zwischen der ‚Todesfuge‘ und der oben genannten Fuga in Cis-Moll, eventuell auch mit einer anderen repräsentativen Fuge Bachs, dargelegt werden könnten. Sowohl die Anwendung der musikalischen Analysetechnik auf die poetische Struktur als auch der komparatistische Aspekt, wobei eine Isomorphie der textuellen und musikalischen Muster vorausgesetzt wird, appelliert als Experiment in starkem Maße an die wissenschaftliche Einbildungskraft“⁹⁵

⁹² Vgl. Bach, *Das Wohltemperierte Klavier Band I*, in: Franz Kroll (Hg.), *Bach-Gesellschaft Ausgabe, Band 14*, S. 18, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1866. Plate B.W. XIV.

⁹³ Keller, *Das Wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Werk und Wiedergabe*, S. 53.

⁹⁴ Vgl. Mulder, *Bemerkungen zu Paul Celans Todesfuge*, in: Hans Ester, Ety Mulder (Hrsg.) *Fliessende Übergänge: historische und theoretische Studien zu Musik und Literatur*, S. 96.

⁹⁵ Ebd., S. 96.

5. Resümee

Versucht man in einem geschriebenen ‚Text‘ musikalische Strukturen herauszufiltern, begibt man sich auf ein äußerst wackliges Terrain. Die ‚Todesfuge‘ von Celan bildet einen absoluten Grenzfall in der Literaturwissenschaft und in der Musikwissenschaft. Es sollten daher beide Disziplinen berücksichtigt werden. Primär arbeitet Celan mit ‚Text‘. Dieser ‚Text‘ ist hochkomplex, da zum Verständnis ebenso auch ein enorm historisches (auch biblisches) Wissen vorausgesetzt wird.

Im konkreten Fall der ‚Todesfuge‘ von Celan, lassen sich durchaus zur Musik einige Parallelen ziehen. Diese Bezüge sollten allerdings – meiner Meinung nach – nicht als endgültige und fixe Definitionen gelten. Wie sich bei der Analyse der Arbeit gezeigt hat, fungiert die Wissenschaft immer mit tatsächlich nachvollziehbaren Argumenten - dennoch sollte man gewisse Aspekte immer wieder von mehreren Seiten betrachten. Einige Aussagen könnte man ergänzen, einige teilweise sogar auch widerlegen.

Bei der Todesfuge lassen sich im Wesentlichen zwei Pole ‚feststellen‘: Die Lagerinsassen im Konzentrationslager und den Lagerkommandanten. Bei einer Fuge handelt es sich im Grunde auch um zwei – sozusagen Hauptakteure: ‚Thema‘ und ‚Kontrapunkt‘. Diese beiden Elemente reichen allerdings alleine nicht aus, um eine gelungene Komposition zu ‚schaffen‘ – es braucht dafür ein enorm kompositorisches Handwerk. ‚Abwechslung‘ wäre in diesem Zusammenhang vielleicht ein geeignetes Stichwort. Somit wird der Vergleich mit einer konkreten Fuge problematisch – einzig Thema und Kontrapunkt im Zusammenhang mit Lagerinsassen und Kommandanten könnte man als übergeordneten Gedanken stehen lassen.

6. Bibliographie

Bach, Johann Sebastian, *Das Wohltemperierte Klavier Band I*, in: Franz Kroll (Hg.), Bach-Gesellschaft Ausgabe, Band 14, S. 18, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1866. Plate B.W. XIV.

Benary, Peter, *J. S. Bachs Wohltemperiertes Klavier: Text Analyse Wiedergabe*, Aarau 2005.

Celan, Paul, *Ausgewählte Gedichte. Zwei Reden. Nachwort von Beda Allemann*, Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart 1962.

Fink, Monika, *Musik nach Bildern, Programmbezogenes Komponieren im 19. Und 20. Jahrhundert*, Helbling Verlag, Innsbruck 1988.

Fricke, Hannes, *Problematische „verbal Music“, Über die sprachliche Darstellung von Musik im Text und deren Umsetzung im Film am Beispiel von Thomas Manns Doktor Faustus und Robert Schneider Schlafes Bruder*, in: Monika Schmitz Emanns, Uwe Lindemann, *Komparatistik, Jahrbuch der deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft*, Heidelberg, 2002.

Gier, Albert, *Musik in der Literatur, Einflüsse und Analogien*, in: Peter V. Zima (Hrsg.) *Literatur intermedial: Musik – Malerei – Photographie – Film*, Darmstadt 1995.

Hampe, Johann Christoph (Hrsg.), *Im Feuer vergangen. Tagebücher aus dem Ghetto*, Ch. Kaiser-Verlag 1963.

Hanslick, Eduard, *Vom Musikalisch-Schönem, Ein Beitrag zur Revision zur Ästhetik der Tonkunst*, Leipzig 1865.

Keller, Hermann, *Das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Werk und Wiedergabe*, Kassel 1989.

Kiesel, Helmut, und Stepp, Cordula, *Paul Celans Schreckensmusik*, in: Udo Bermbach, Hans Rudolf Vietgen (Hrsg.) *Getauft auf Musik: Festschrift für Dieter Borchmeyer*, Würzburg 2006.

Kühn, Clemens, *Formenlehre*, Bärenreiter Verlag Kassel 1987.

Lamping, Dieter, *Von Kafka bis Celan. Jüdischer Diskurs in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts*, Göttingen 1998.

Lescow, Theodor, *Das hadernde Wort. Paul Celans Todesfuge und Blasphemische Gedichte*, Münster 2005.

Loebenstein, Frieda, *Klavierpädagogik*, Quelle & Meyer, 1960.

Martinez, Matias, *Der Holocaust und die Künste. Medialität und Authentizität von Holocaust-Darstellungen in Literatur, Film, Video, Malerei, Denkmälern, Comic und Musik*, Aisthesis Verlag, Bielefeld 2004.

Mulder, Etty, *Bemerkungen zu Paul Celans Todesfuge*, in: Hans Ester, Etty Mulder (Hrsg.) *Fliessende Übergänge: historische und theoretische Studien zu Musik und Literatur*, Amsterdam 1997.

Schönberg, Arnold, *Die formbildenden Tendenzen der Harmonie*, New York 1954.

Schönberg, Arnold, *Harmonielehre*, Wien 1911.

Shoham, Chaim und Witte, Bernd, (Hrsg.), *Datum und Zitat bei Paul Celan. Akten des Internationalen Paul Celan-Colloquiums Haifa 1986*, in: *Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A. Kongressberichte Band 21*, Verlag Peter Lang, Bern 1987.

Stowasser, J.M., Petschnig, M., Skutsch, F., Stowasser, *Österreichische Schulausgabe, Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch*, Wien 1997.

Thèberge, Paul, in: D.R. Fraser Taylor, *Cybercartography: Theory and Practice*, Ottawa 2005.

V. Zima, Peter (Hrsg.) *Literatur intermedial: Musik – Malerei – Photographie – Film*, Darmstadt 1995.

Von Ammon, Frieder, *Züge des Lebens, Züge des Todes, Die Darstellung des Holocaust in Steve Reich Komposition Diffrent Trains*, in: Matias Martinez (Hrsg.), *Der Holocaust und die Künste*, Aisthesis-Verlag 2004.

7. Internetquellen

<https://www.deutsche-biographie.de/sfz55874.html>, recherchiert, am 11.06.2016.

http://www.dtv.de/autoren/clemens_kuehn_1676.html, recherchiert, am 11.08.2016.

<http://vernetztes-erinnern-hildesheim.de/pages/home/hildesheim/personen/opfer/frieda-loebenstein.php>, recherchiert, am 10.07.2016.

<http://www.ettymulder.nl/cv.html>, recherchiert, am 10.07.2016.

<http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 08.08.2016.

<http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.2082331>, recherchiert, am 08.08.2016.

<http://www.schoenberg.at/index.php/de/schoenberg/biographie>, recherchiert, am 08.08.2016.

<http://joseftal.org/wp-content/uploads/2013/01/Tal-Musica-Nova-D.pdf>, recherchiert, am 12.08.2016.

<https://www.deutsche-biographie.de/sfz68433.html>, recherchiert, am 17.08.2016.

<https://www.uni-bamberg.de/romlit2/forschung/forschungstaetigkeit-von-prof-dr-albert-gier/>, recherchiert, am 24.08.2016.